

Título: Un ejemplo de Solución basada en la Naturaleza para la adaptación al Cambio Ambiental Global

Autores: Garcia-Lozano, C.; Tonda, M.; Weaver, F.; Clavero Sousa, H.; Martí, C.; Numa, C.

Año: 2024

Tipo: Mapa Narrativo

Plataforma: ArcGIS StoryMaps

URL del StoryMap:

<https://arcg.is/1nOr813>

Cómo citar este trabajo:

Garcia-Lozano, C.; Tonda, M.; Weaver, F.; Clavero Sousa, H.; Martí, C.; Numa, C. (2024b). Un ejemplo de Solución basada en la Naturaleza para la adaptación al Cambio Ambiental Global [Mapa Narrativo]. ArcGIS StoryMaps. URL: <https://arcg.is/1nOr813>

Para consultar el StoryMap, abra la URL indicada.